

Aportaciones de la obra filosófica de Jean-Paul Sartre a la psiquiatría actual (parte II)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En esta segunda parte, se han aplicado las directrices sartreanas a la clínica psiquiátrica; en concreto a los cuadros paranoides psicóticos y, más tarde, a las "actitudes paranoides" de los neuróticos. En ambos casos, hemos obtenido resultados que definen bastante bien los dos procesos, pero también se ha logrado aportar nuevos datos en relación a una clara diferenciación entre neurosis y psicosis.

Lo aquí hallado nos resulta muy importante por dos razones: a) porque frecuentemente se asiste a atribuciones de aspectos psicológicos diversos que son claramente neuróticos a los paranoides (psicóticos), como es el caso de: inferioridad, inseguridad, indecisión, falta de autoestima, etc.; y b) que una diferenciación clara puede influir decisivamente sobre nuestras actuaciones, definiendo mejor qué podemos hacer en cada caso.

PALABRAS CLAVE: Jean-Paul Sartre. Neurosis. Psicosis. Fantasía. Imaginación. Conciencia.

INTRODUCCIÓN

En la primera parte de esta publicación presentamos un resumen de la compleja filosofía de Jean-Paul Sartre, para ser aplicada seguidamente a los fenómenos paranoides que, tal como veremos, se hallan tanto en la psicosis como en la neurosis, de ahí que tuviésemos que separar entre "paranoia" y "actitud paranoide". Destacamos de la obra de este filósofo el papel principal que otorga a la conciencia y cómo esta se encuentra volcada hacia fuera,

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83 - 3º C. 41018 Sevilla.

ABSTRACT

In this second part of the work we connect Sartre's thought with the psychiatric clinic, in particular with the paranoid psychosis and also the paranoid attitude in the neurotics. The result is a right definition of both cases and some new data in order to a better distinction between neurosis and psychosis.

What we find here is important for two reasons: a) because neurotic psychological aspects as inferiority, insecurity, indecisiveness, low self-esteem, ... are often attributed wrongly to the paranoid psychotics; and b) a clearest distinction between both neurosis and psychosis may have an influence on our practice as to what to do in every case.

KEY WORDS: Jean-Paul Sartre. Neurosis. Psychosis. Phantasy. Imagery. Consciouness.

siendo la "exterioridad" lo que la define, pues en sí misma se halla nihilizada. Aunque se basó en Husserl y su concepto de "intencionalidad", nunca antes pensador alguno había llegado a afirmaciones tan arriesgadas y originales.

La idea de una "conciencia externalizada" o de un "yo exterior" no es algo que la psiquiatría pueda asumir así por las buenas pues, repasando la obra de los autores clásicos que desarrollaron nuestra disciplina, se asiste siempre a ideas que conducen directamente a la existencia de un "mundo interior", ya en la neurosis ya en la psicosis. Basta con releer los escritos de Bleuler (15), Kraepelin (16), Kretschmer (17), Jaspers (18), Minkowski (19),

Bumke (20) y otros, para concluir que todos sostienen una "interioridad" preñada de producciones de la más diversa índole.

Aparte de lo dicho, los conceptos sartreanos, en particular la dimensión de "externalidad" de la que se recubren, son difíciles de entender, por las dos razones siguientes: a) la suposición de corte materialista que, basándose en la existencia del cerebro, hace de este el soporte de todos los procesos psíquicos: pensamientos, deseos, sentimientos,... y los confunde con la materia (cerebral), lo que lleva a la idea de un supuesto interior "cerebral", siempre "evidente". El mismo Kretschmer (21) se vio presa de esta conjetura al hablar del fenómeno que denominaba "proyección perceptiva", a través del cual la conciencia "arroja" al objeto de sí y lo pone en el mundo externo, considerando interno al proceso en sí; y b) la proyección del "mundo neurótico" en la descripción de la psicosis, error sobre el que ya nos advierte Jaspers (18) y es como decir: "si yo tengo un interior, entonces este individuo que tengo delante de mí (aunque sea psicótico y por lo tanto, distinto a mí), también lo tendrá porque no se puede no tener interioridad".

Ambos supuestos tienen su correspondiente contrarrespuesta: pensar en una "exterioridad", casi en exclusiva (como sucede en la psicosis), no significa negar la existencia del cerebro, sólo que se puede hablar de funcionamientos diferentes¹ y, por otro lado, lo que les ocurre a los pacientes psicóticos es bien distinto a lo que sucede en el neurótico. Nosotros tuvimos ocasión de estudiar un buen número de pacientes psicóticos, demostrando la ausencia de producciones internas (22-26).

INFLUENCIAS DE LA OBRA DE SARTRE (Y SUS DERIVACIONES) SOBRE LA PSIQUIATRÍA

LA PSICOSIS DESDE LOS PRESUPUESTOS SARTREANOS

No sabríamos decir en este momento si Sartre tenía o no una estructura psicótica, pero sí conocemos que consumió mescalina, teniendo su primera experiencia con el tóxico en 1935 y que durante periodos diversos sufrió delirios paranoides. Eso hace que nuestro autor sepa bastante bien cómo es el

"mundo paranoide", pues fue vivido "en sus propias carnes". En este epígrafe vamos a profundizar sobre cómo pueden aplicarse sus afirmaciones a los fenómenos paranoides que aparecen en el psicótico:

1. *La conciencia en el paranoico.* Como hemos tenido ocasión de comprobar, Sartre resalta la conciencia como elemento central de su psicología fenomenológica, pero vimos que se trata de una conciencia puesta en lo sensible. Una aproximación clínica al paranoico descubre justamente esto, pues nos encontramos con:

—El primado de la conciencia. Ya Kraepelin, al describir la paranoia, habló de la "claridad y orden de la conciencia" pero, a la luz de los escritos del filósofo sobre el que disertamos, podemos decir algo más: existe en estos pacientes un aumento de la actividad de la conciencia, ya que se encuentran pendientes de todo cuando sucede; esto nos lleva a que aparece un estado de alerta constante, una "hipervigilancia". En la misma línea, se descubre una hiperactividad de la atención ("hiperprosexia").

—La conciencia del paranoico no está dirigida al interior, sino al exterior, siendo equiparable con lo que Sartre describe; diríamos que está puesta en el afuera. En efecto, al vivir el mundo como algo peligroso, de donde le pueden venir amenazas de cualquier tipo, el paciente ha de estar pendiente de todo cuanto sucede a su alrededor. De ahí se sigue, que siempre tiene que ejercer un control exhaustivo (por parte de su conciencia) sobre su entorno, lo que supone no bajar la guardia.

En ningún momento, en el discurso del paranoico nos encontramos con una referencia a un posible mundo interno; son los posibles peligros que le acechan, los que le mantienen concentrado, y que pueden venir de cualquier parte: gestos, palabras, expresiones, movimientos,...

2. *El papel de la imaginación.* Sartre, con gran acierto, asienta la imaginación en el exterior. Esto puede relacionarse, a nuestro entender, con la estructuración del delirio en el paranoico, el cual no se trata de una creencia, ni de una fantasía, ni de un pensamiento; es otra cosa bien distinta. Cuando se le escucha con atención, puede descubrirse que su habla (delirante) es como un certificado de lo que está sucediendo y lo que nos explica tiene el rango de auténtica observación. No conjetura o supone en ningún momento, no hace hipótesis, sino que describe y afirma. Tampoco es algo "subjetivo" que articule en su mente, sino que muestra algo enteramente "objetivo".

Eso que el paciente describe con toda exactitud y que ningún otro observa nada más que él, puede engarzarse con la imaginación, tal como la define Sartre (4). De algún modo, la imaginación (ubicada externamente) se superpone a las cosas (incluido el "otro"), y eso hace que el paciente

¹El cerebro y el funcionamiento psíquico son dos planos distintos y podrían ser comparables, salvando distancias, a la diferencia que existe en los ordenadores entre el *hardware* y el *software*. El primero alude a la máquina real de un ordenador (circuitos impresos, transistores, cables, memorias magnéticas, ...), incluyendo la especificación completa del modo en que todo está interconectado. En cambio, *software* se refiere a los diversos programas que pueden ser ejecutados por la máquina. Es evidente que el *software* tiene como base el *hardware* pero es independiente de él, lo que se muestra, claramente, cuando uno opera con su ordenador, momento en el que no le interesa lo más mínimo las piezas que lo componen, sino los programas que tiene y sus correspondientes ejecuciones.

quede sustentado en la exterioridad. Esta es una razón (la primera) que puede aducirse para la no-degradación del delirio, ya que si desaparece, paralelamente se deshace la consistencia de su ser. Esto mismo hace que sean rígidos, inflexibles y faltos de elasticidad, pues no pueden hacer otra cosa que expresar lo que “ven”. La interpretación delirante (paranoide) no consiste en un simple error del juicio, sino en una suma de oraciones que se refieren a lo que está sucediendo fuera; no son productos del pensamiento. Recordemos que la conciencia sartreana es “prerreflexiva”. De nuevo nos hallamos ante otra conjetura que se revela falsa y es creer que: “si yo, que estudio al paciente, tengo pensamientos y puedo elaborarlos y conectarlos entre sí, el paciente puede hacer lo mismo”.

La lógica que el paranoico muestra, de la que tanto se ha hablado desde Kraepelin, su articulación discursiva impecable en cuanto a coherencia, no es más que el producto de la descripción. Evidentemente, si estoy describiendo lo que observo no puedo cometer errores lógicos groseros (p. ej. no puedo decir, al mismo tiempo, que el cielo está totalmente despejado y que está plagado de nubes).

Por las mismas razones, no se puede afirmar que en el paranoico existan “proyecciones”. Estas son posibles en el neurótico, en el que un material interno “pasa” al exterior, pero eso no lo podemos recoger en el paranoico. Si no existe interior ¿cómo es posible que algo interno pueda pasar fuera? Así pues, la situación del paranoico aparece como un “estar afuera primario”, de hecho, la traducción del término “paranoia” es “pensar fuera de sí” (27). Esto puede demostrarse en los pacientes, en los que no se descubre interioridad con la que trabajar². Veamos un caso:

Paciente varón, de 40 años de edad, cuya vida se basa en un trabajo mecánico en una administración de lotería y en ir a una discoteca conocida de la ciudad los sábados. Todas las personas que le rodean van a aprovecharse de él y son malas, tiene que tener mucho cuidado (“hipervigilancia”). Sus clientes son personas de las que “no hay que fiarse un pelo”, pues pueden robarle cuando se llevan los

décimos y tiene que estar pendiente y atento a cuanto sucede en la venta (“hiperprosexia”). Su familia, a la que se halla muy unido, formada por su madre y dos hermanos, ya casados, son todos “buenos” y son su apoyo fundamental. Nunca ha tenido pareja, tan sólo un intento hace años, pero terminó porque pensaba que ella le era infiel con su jefe. En la terapia no hay nada “interior” que pueda demostrarse, incluso en aquellos momentos en los que se ha intentado tocar algo “supuestamente interno” se ha desmoronado y han aparecido expresiones de “vacío” en forma de síntomas depresivos incipientes. Tampoco existen sentimientos amorosos que le unan a mujer alguna, solo se ve que intenta acercamientos mecánicos y desapasionados, acabando todos mal. Al mismo tiempo, su familia (por la que está muy influido, en particular por la madre) constantemente le recuerdan “lo malas que son las mujeres”. Externamente se halla “bañado” de una imagen de amabilidad que toma la forma de un estereotipo y cuando cae, a la vista de los demás, le abandonan estando en perpetuo conflicto externo³.

Por lo tanto, lo expuesto confirma algunas ideas de Sartre, ya que no existe contenido interno alguno que podamos recoger del paciente, tan sólo la conciencia misma, en su estar afuera.

3. *El papel de las emociones.* Es curioso contemplar como en el “mundo exterior” a la conciencia que describe Sartre, no incluye los sentimientos y sí las emociones. Esto tiene su razón de ser, dado que las emociones son respuestas ante los objetos del mundo que se hallan presentes y no implican la necesidad de un “mundo interno” (24,25). Pues bien, las emociones se constatan en los paranoicos, los cuales reaccionan ante supuestas injurias, amenazas u ofensas de los demás, pero en tanto cuerpos presentes. Muchos de los rasgos que se han atribuido a estos personajes son respuestas emocionales (hostilidad, ira, miedo-ataque,...).

4. *El mundo al que Sartre se refiere es solitario.* Esto se cumple en el caso del paranoico, que está solo frente al mundo, pero no se siente solo⁴, por-

²Este fenómeno puede descubrirse con claridad en el delirio erótico, donde no existe un deseo de amor frustrado, como frecuentemente se ha dicho, porque en realidad no hay deseo alguno. Más que eso, es el “otro” el portador de la pasión o del deseo (“el otro me ama”). Al mismo tiempo, en este delirio se descubre un perseguidor, que es otra persona que impide que la unión se realice. Así, el paciente es mero objeto del deseo o de la pasión del otro y jamás es sujeto. Este análisis se nos revela muy interesante por dos razones: a) porque el paciente es un observador de la pasión del otro, aunque reaccione (emocionalmente) a la misma; y b) porque se destruye la rigidez de la “relación sujeto/objeto” con que se intenta consignar la realidad humana, pues con esta dualidad se ha supuesto que el paciente es siempre sujeto y no es así, pues puede ser “objeto” como se ve, claramente, en la “dialéctica de la cosificación” sartreana. Las teorías de la “relación sujeto/objeto” se basan en un fuerte racionalismo que es propio de las “teorías del conocimiento”.

³Este paciente nos hace ver otro detalle que habitualmente se halla poco trabajado en los textos que consultamos: que lo “bueno” y lo “malo”, están ambos fuera de sí, en su conciencia “externalizada”. Lo “bueno”, “ideal” y “maravilloso” se halla representado por la madre, los hermanos y las parejas de estos; lo “malo”, “denigrado” o “execrable” se halla representado por aquellos que no pertenecen al círculo familiar. Se puede ver con ello que la escisión (psicótica) no es un proceso interno, como se ha querido ver, sino enteramente externo.

⁴Es importante diferenciar entre lo que es la soledad y el “sentimiento de soledad”. La primera tiene que ver con un estado en el que el sujeto no tiene (no puede tener) contacto sentimental con otro, y el segundo es un sentimiento en el que se echa en falta a un objeto de amor. Evidentemente, pueden darse todas las posibilidades, entre ambos fenómenos; a título de ejemplo, citaremos a un paciente nuestro (obsesivo) que siempre afirmaba estar rodeado de muchas personas (no estaba solo), pero se sentía muy solo, hasta descubrir su gran miedo a aproximarse (y vincularse) afectivamente a otro. Al paranoico le ocurre justo lo opuesto: está radicalmente solo, pero no se siente solo.

que su circunstancia está conformada por una supuesta relación con los otros, lo que ocurre es que se trata de una relación en la que lo dañan; así las cosas, el paranoico no puede prescindir de los demás. En el caso de que en la consulta expresaran que se sienten solos, tendríamos que pensar que se trata de una simple fórmula o de algo que escucharon. La soledad radical del paranoico tiene como base su absoluta "incapacidad de amar"⁵, lo que les lleva a la imposibilidad de vinculación con el otro (27) y a una gran pobreza en relaciones afectivas (amorosas/amistosas). Esto no se debe, fundamentalmente, a la desconfianza o a la traición a la que pueden verse sometidos, como se ha creído, sino a la ausencia de deseo.

La ausencia de sentimientos, relacionada con la "incapacidad de amar" y con una auténtica posición de deseo en el paranoico, a su vez conectada con la ausencia de una organización interna que la posibilite, deja al paciente en un vacío radical, que se descubre detrás de sus producciones imaginarias. Esto podemos conectarlo con la "nada" que Sartre coloca en el centro de la conciencia y, a su vez, se constituye en otra poderosa razón (la segunda) para que los delirios paranoicos no se degraden.

5. *El yo sartreano se halla también expulsado de la conciencia.* En el paranoico el "yo" es el "otro" o, dicho de otra manera quizás más certera, "no hay más yo que el otro". Es un fenómeno que, de nuevo, podría confundirse con la "proyección", pero no es así, porque ese "yo" nunca ha pertenecido de veras al interior y, por eso, es "radicalmente otro". De este modo, la constitución de una posible identidad en el paciente es externa; efectivamente, lo que da la identidad al paranoico es su delirio, sin el cual carecería totalmente de ella⁶. Esta es otra cuestión (la tercera) que sostiene al delirio e impedir su degradación; si este desapareciera, también lo haría aquello que le da la identidad.

6. *La "mirada" en el paranoico toma un profundo relieve,* de manera que (a diferencia de lo

que sucede en el neurótico) consiste en aniquilación, pues el "otro", al descubrirlo con su "mirada", acabará con él. Es un elemento propio de la persecución y del peligro vital al que se ve abocado y es una lucha física a muerte, de la que tiene que defenderse⁷. No se trata de la simple descalificación con la mirada, sino que es algo corporal. Así pues, la "cosificación" que puede recibir ante la mirada del otro es la aniquilación de su ser: la muerte. De esta manera, el delirio psicótico no es un simple juego, no son meras "palabras vacías", sino algo bastante real y constituyente.

Se añade que en el paranoico no existe simbolización alguna de la mirada (como veremos en el neurótico), sino que ser un "en-sí" significa la muerte física. Ante esa posibilidad es donde hay que colocar a las emociones, como miedo a la aniquilación en tanto cuerpo vivo, que lo hace inerte ("en-sí") y su correspondiente respuesta.

7. *El cuerpo,* tan señalado por Sartre a lo largo de su obra (5), *es fundamental en las relaciones que establecen los psicóticos.* Hemos dicho que las relaciones en estos pacientes están afuera y es ahí donde el cuerpo juega un papel fundamental. Este filósofo entiende el cuerpo como "único objeto psíquico por excelencia" y señala que la aparición de uno frente a otro es "como cuerpo". Hemos dicho que en los entramados del paranoico el cuerpo aparece como escenario donde puede efectuarse su aniquilación, en sus múltiples formas (perseguido, envenenado, espiado, acosado,...). Quizás es en el delirio hipocondriaco, donde puede verse con más claridad el papel central que toma el cuerpo⁸, pero eso no quiere decir que en las otras formas no tenga un gran protagonismo, aunque sea menos evidente.

Luego, más que hablar de auténticas "relaciones intersubjetivas" en la paranoia, tendríamos que referirnos a "relaciones intercorpóreas", conclusión acorde con los resultados que encontramos estudiando esquizofrénicos (22,23).

8. *El lenguaje.* Para el gran filósofo francés el lenguaje se halla fuera ("para mí el lenguaje no está en mí"). Esta perspectiva "externa" del lenguaje fue estudiada por el "estructuralismo" y la trataremos próximamente⁹; ahora basta decir que en la psicosis el lenguaje (constituyente) permanece-

⁵A la "incapacidad de amar" que presentan estos pacientes (y otros) la denominamos "anagapia", en nuestro trabajo titulado: "Análisis fenomenológico de las formas de amor morbosos" (38). Este término lo derivamos del griego "agape" (ἀγάπη), para diferenciarlo claramente de la "anaerosia", que se refiere de modo específico a la sexualidad y que se deriva de "eros" (ἔρως). "Agape" es un vocablo de larga tradición, utilizado en la literatura griega clásica y también en el Antiguo y Nuevo Testamentos, refiriéndose, aparte de las connotaciones religiosas que ha tenido en los Textos Sagrados, al amor entre seres humanos, pudiendo incluir en sí a "eros".

⁶Esta "identidad externa" es lo mismo que le ocurre a Ulises en la *Odissea*, donde se relata cómo su vida "consiste en su viaje", es lo que le da su identidad: ser alguien que se llevó buena parte de su vida de viaje, buscando Ítaca. Lo que le da identidad es algo que le viene de fuera, que no es deseado ni decidido por él. Ulises ofende a Poseidón y a partir de ahí se desencadenan una serie de hechos de los que él no tiene la responsabilidad, sólo es suyo el primer acto (la ofensa), un acto movido por el orgullo.

⁷Es el mito clásico de Medusa que descubre a los hombres con su mirada y, al hacerlo, los destruye convirtiéndolos en piedra. Todos perecen excepto el astuto Perseo, hijo del propio Zeus, que refleja la mirada de la peligrosa gorgona en su escudo.

⁸En este delirio lo que se pone en juego es el "cuerpo para-sí".

⁹Hemos preparado un trabajo que versa sobre este particular: Aportaciones del movimiento estructuralista a la psiquiatría actual. *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (4): 189-94. La segunda parte se publica en este mismo número, a continuación del presente trabajo.

ce en el exterior, fenómeno que la diferencia de la neurosis, no fundando el mundo subjetivo que esta última sí que posee.

9. La libertad de la que nos habla Sartre es una *libertad radical* y se entiende que *el sujeto no está (auto)determinado por nada*. Contemplado este punto desde la perspectiva de la neurosis, se trata de una falacia que el “estructuralismo” va a deshacer y que va a entender al sujeto (neurótico) como no-libre, determinado por las estructuras. El caso de la libertad completa tiene más que ver con la psicosis, en donde el paciente no se halla determinado por nada, tan solo por lo externo, pero él no lo sabe y ni siquiera se lo plantea. Esto puede verse en cómo el paranoico se resiste a las obligaciones (27) y no sigue fielmente, como hace el neurótico, aquellos patrones que la sociedad marca (trabajo estable, organización de pareja, hogar, familia,...); en cambio, su vida, sin estos elementos, se convierte en una diacronía caracterizada por la inestabilidad. En la tabla I se presentan las características de los cuadros paranoicos, según las elaboraciones que hemos hecho a partir de Sartre.

TABLA I

CARACTERÍSTICAS DE CUADROS PARANOICOS

<i>Ideas de Sartre</i>	<i>Mundo paranoide (psicótico)</i>
La conciencia como centro	Hipervigilancia (control exhaustivo de todo cuanto sucede)
La conciencia volcada en el exterior	Conciencia dirigida hacia fuera, de donde viene el peligro
La imaginación externa	Fundamento del delirio y sus interpretaciones; estas son meras descripciones de lo que sucede en el exterior
Las emociones	Reacciones ante la presencia del “otro”, en tanto cuerpo
Soledad radical	El paranoico está solo, pero no se siente solo. Es incapaz de amar (“anagapia”)
Nada	Vacío psicótico
Yo externo	La identidad le viene desde fuera, desde el “otro” (que le persigue, le odia, le ama, etc.)
La mirada	Aniquilación en cuanto cuerpo
La libertad radical	Utopía psicótica, de no someterse a estructura alguna (social, familiar, pareja, etc.)
Lenguaje	Ubicado en el exterior; no fundante de subjetividad alguna

LA NEUROSIS DESDE LOS PRESUPUESTOS SARTREANOS

A continuación vamos a trabajar lo que en la Introducción hablábamos de las “actitudes paranoicas”, que podemos hallar en la estructura neurótica. Hemos de decir, antes que nada, que muchas veces, al describirse en los textos la psicosis paranoica, nos encontramos con datos que pertenecen a la neurosis y que de asumirlos, no descubriríamos jamás diferencias (estructurales) entre psicosis y neurosis; ambas serían prácticamente lo mismo. Debemos a Lacan (28) la descripción de aquellos componentes paranoicos que subyacen en todo neurótico, y la afirmación de que, a pesar de ser así, las dos estructuras no pueden jamás confundirse, debido a que en la neurosis intervinieron ciertas operaciones que no lo hicieron en la psicosis.

Seguidamente, pasamos a tratar las diferencias que se establecen en la neurosis, siguiendo la obra de Sartre y también las derivaciones que nosotros hacemos de la misma ya que, en realidad, este autor trató más que nada de fenómenos que se nos muestran a los psiquiatras como francamente psicóticos:

1. No sólo la conciencia “externa”. Evidentemente, en el neurótico existe la conciencia y esta también se dirige al exterior pero, a diferencia de lo que ocurre en la paranoia, se da la posibilidad de acceder al “interior”, porque este sí que se encuentra perfilado. Aquí sí que podemos hablar de “historia vital interna”, en el sentido de Binswanger. Esto puede demostrarse clínicamente cuando escuchamos al neurótico hablar que, en repetidas ocasiones, dirige su atención hacia contenidos de naturaleza interna (personas significativas, relaciones amorosas, amistosas, fantasías,...).

De todas formas, existe un tipo de neuróticos, parecidos a los paranoicos, en los que se muestra el primado de la conciencia; son los obsesivos. Ambos (paranoicos y obsesivos) se parecen tanto que, a veces, se requiere un esfuerzo en realizar un buen diagnóstico diferencial. En los obsesivos se destaca también el control y la vigilancia intensos, pero existen notables diferencias. Intentaremos explicarlo: mientras el paranoico tiene un control exhaustivo sobre el exterior, de donde viene el peligro, y funciona “sartreanamente” por completo, el obsesivo manifiesta el control, fundamentalmente, sobre su interior, de donde puede escapársele algo y le asaltan sus obsesiones y anancasmos, si bien no sabe con exactitud por qué están allí y cómo es que acaban dominándole. Si están pendientes del exterior y una cosa se hace peligrosa (p. ej. un cuchillo), lo que sucede en las “fobias anancásticas”, se debe a que el impulso (generalmente agresivo) se halla “depositado” en la cosa. Tam-

bién los obsesivos, como el resto de los neuróticos, son prisioneros de la “alteridad” y las relaciones, con sus inciertas posibilidades, pueden producir dificultades. Ante ello, tenderán a la eliminación de cualquier incertidumbre posible y tratarán de ritualizar sus vidas, para moverse siempre entre lo conocido y controlado, con lo que nada (peligroso) podrá escapársele. Particularmente el obsesivo, aunque tiene parecidos al paranoico, se diferencia en la “conciencia de interioridad” y en su “no-solo-la-conciencia”, como veremos más tarde.

Así pues, en la neurosis se desarrolla un mundo interior del que nada nos habla Sartre, y al que dará respuesta el “estructuralismo”, como venimos diciendo (14).

2. La imaginación también se descubre en el neurótico, pero en este es la base para las construcciones fantásticas. Los “pseudodelirios” neuróticos tienen una sustentación en la fantasía¹⁰. Esta última se diferencia de la simple imaginación en que tiene una forma de relato que, a su vez, tiene estructura de lenguaje. Veamos un ejemplo de fantasía neurótica, tal como se nos presenta en la consulta:

Se trata una paciente (histérica), de 21 años, estudiante de medicina, que comenta sus fantasías en relación a un chico que le gusta de su facultad: “En la realidad él no me echa cuenta, creo que no le gusto pero luego, puedo imaginármelo todo de otra forma. Estamos en un chiringuito de la playa, él parece buscarme entre las gentes que se encuentran allí; se ha fijado en mí cuando yo entré. Tengo ropa muy ligera, como velos o gasas, y hay una brisa suave que los mueve a su antojo. Él se me acerca con toda decisión; me hago la indiferente, como que no le veo, pero en el fondo estoy muy interesada y nerviosa. Intento calmarme. Es muy cortés conmigo y, de pronto, me coge de la mano con decisión, y me lleva a un lugar desde donde vemos la playa y la luna reflejándose en el mar. Casi no opongo resistencia, pues me hallo exhausta y sigo nerviosa, pero mantengo el tipo...”¹¹.

Como puede verse, la fantasía (del neurótico) está conectada al deseo, cosa que no puede darse en el psicótico (paranoico), pues no hay deseo. Al mismo tiempo, la fantasía no es sólo algo figurativo sino, fundamentalmente, un material hablado.

3. En el neurótico existen emociones, pero también se encuentran sentimientos y esto es debido a

que en este existen formaciones internas que lo posibilitan. Se añade la capacidad de amar, aunque esto puede encontrarse dificultado, por el miedo al acercamiento en donde se ponen en marcha mecanismos relativos a la posibilidad de no ser aceptado, ser rechazado, etc.

No se muestra aquí, según lo dicho, una soledad tan radicalizada como vemos en el psicótico. Existe tanto la posibilidad de encontrarse solo, como de sentirse solo y esto último tiene que ver con no encontrar a un “objeto del amor” o de hallarlo y no poder acceder al mismo, por lo que quiera que sea (miedo, inhibición, inseguridad,...).

Tampoco nos encontramos con el vacío tan radical que se observa en el paranoico, detrás de cuyo delirio descubrimos una “nada”. En el neurótico existen construcciones internas que posibilitan indagar en su subjetividad. Esto no quita que no pueda sentirse vacío, de hecho esto ocurre con frecuencia y tiene que ver con la correspondiente insatisfacción (neurótica) que impide acercarse de modo efectivo a las cosas que la vida puede aportar¹².

4. El neurótico padece de algo que Sartre señala muy bien: la pretensión de alcanzar ser un “en-sí”, lo que traducido significa lo siguiente: el intento de eliminar cualquier falla en su ser, lo que le lleva a procurar eliminar necesidades, debilidades, incertidumbres, etc., empujándole a un movimiento, a veces frenético, de alcanzar una “completud” de la que, evidentemente, carece. La misma relación amorosa tiene este sentido. Pero con todas las ejecuciones que realiza (el neurótico), durante toda su vida, descubre que no consigue ninguna “completud” en las acciones que se propusiera¹³. La psicoterapia camina hacia el intento de alcanzar la aceptación de las fallas y no por intentar alcanzar la “completud” imposible¹⁴, porque esto último es entrar en el callejón sin salida de “la pasión inútil”

¹⁰Podemos calcar lo que hemos dicho antes sobre la soledad, sobre el “vacío”, teniendo que diferenciar el “vacío” y el “sentimiento de vacío”.

¹¹Un ejemplo de lo que estamos diciendo es la histérica alienada en las relaciones amorosas como única meta en su vida; todo lo que no sea eso, no le interesa. Cuando contempla que no alcanza, a través del amor, la “completud” que ansiaba, y que su pareja es un ser humano, con fallos y dificultades, va camino de la desilusión que, a la larga, se traducirá en la presencia de síntomas diversos, por la correspondiente “deconstrucción estructural”. A esta conformación se la ha denominado a veces como “complejo de Bovary”, en memoria del personaje homónimo de Gustave Flaubert.

¹²Muchas de las mal llamadas “terapias” caminan por este sendero, que son aquellas que no intentan que el sujeto acepte sus defectos, dificultades, errores, fallos, etc., sino que procuran hacerle ver que son “estupendos”, “geniales”, “fantásticos”, ..., aproximándose a un “ideal” imposible. En este sentido, se estila hoy en día los grupos y libros de autoayuda, en los que se dice que hay que mirarse al espejo y decirse todo lo bueno que se tiene (p. ej. “tengo mucha energía”, “puedo con todo”, “nada me tumbará”, “soy feliz”, “mi matrimonio va muy bien”, “soy guapa”, ...). Tales acciones más que arreglar, desarreglan, porque no ayudan al sujeto a aceptar su “incompletud” constitutiva y, además, potencian el síntoma.

¹⁰En otro lugar diferenciamos tres tipos de fantasías en el neurótico: a) la anticipatoria: que presenta el deseo, antes de que este se realice en la realidad; b) la compensatoria: que se da cuando la relación con el objeto no puede tener lugar (por miedo, incapacidad, timidez, ...) o cuando dicho contacto ha sido insatisfactorio; y c) la sustitutoria: cuando no hay un contacto con el objeto y ni siquiera existen intentos de acercamiento; tiene la característica de aislar al sujeto del medio.

¹¹Nótese, además, en el texto la repetición del significante “decisión”, que apunta a su deseo. Este relato, tal como está formulado, es completamente inédito en el paciente psicótico.

de la que habla Sartre. Asimismo, “completarse” es desvitalizarse, porque son las fallas internas las que mueven al sujeto.

5. Se añade que muchas conductas neuróticas tienen que ver con la “mala fe”, esto es, con el “autoengaño”, pero no son tan conscientes como Sartre propone. La *mauvaise foi* neurótica puede conectarse con la procura de quitarse de encima, hacer desaparecer, todo aquello que molesta para organizarse como algo “coherentizado”, donde todo cuadra. Esto es una ocupación fundamental del “yo”.

La puesta en escena, la imagen que presenta al exterior el “yo” (neurótico), también puede considerarse un acto de “mala fe”, pues se pretende con ella presentarse ante los demás como no se es; veremos esto seguidamente con más detalle.

6. En el neurótico el “yo” no se halla externalizado y fundido al “otro”, como sucede en la paranoia; más que eso, el “yo” es una construcción interna del sujeto, de tal manera que se organiza a sí mismo como la referencia de todo acontecer. De este modo, podemos también caracterizar a la fantasía respecto a la imaginación, teniendo en cuenta que en la primera hay una referencia yoica (interior), que no existe en la segunda. En el texto de la fantasía que presentamos antes, la paciente siempre se refiere a su “yo” como protagonista de la narración. En cambio, en la paranoia, el acento se pone en el “otro”, fuente de toda disconformidad¹⁵.

Ahora bien, lo paranoide del neurótico, la “actitud paranoide”, tiene que ver con que el “yo” se confunde con el “otro” y cosas que pertenecen al propio “yo”, son ubicadas en el “otro”. Aquí sí que podemos hablar con propiedad de “proyecciones”, porque sí que existe algo interno que puede pasar al mundo exterior. Los neuróticos repudian rasgos y motivos personales y los consideran intolerables, en cuyo caso son atribuidos a los demás y, al hacerlo así, es como si se libertasen de los mismos. De este modo, imputando a los demás aspectos personales desagradables, no sólo hacen coherente su interior, conformado ahora sólo por lo positivo, sino que también ganan en autoestima (y narcisismo).

7. La posición de la “mirada” en la neurosis tiene otra lectura bien distinta a lo que vimos antes. La aniquilación por medio de la “mirada” no tiene un valor real, sino simbólico. Entonces, la mirada

es el acto a través del cual puede el “otro” descubrir la intimidad del sujeto y ante eso surge el miedo; este se debe a que puede verse como uno realmente es, más allá del montaje social (imaginaria yoica), correspondiente a la “mala fe”. Luego, también en el neurótico la “mirada” tiene un valor de amenaza, pero su papel es bien distinto; está relacionada con el descubrimiento de aquellos aspectos que se guardan celosamente; son los secretos, fallos y defectos ocultos a la vista del otro y se tapan, pero el “otro”, implacable, puede descubrirlos. Pero, como el “yo” se confunde con el “otro”, se puede decir que lo que el “otro” descubre, “me lo lanzará y me enteraré de aquello que no quiero saber”.

Si existe la posibilidad de que el “otro” descubra al neurótico en su “ser”, es porque tiene organizado un “montaje” de cara al exterior, que le hace “parecer” lo que no es. Por otro lado, si el otro le descubre tal como es, más allá del “parecer”, en su “ser”, le muestra alguna de las partes de sí que odia y contra las que lucha. Es una auténtica “proyección”, en el sentido de que: “si hay algo en mí que me molesta, evidentemente molestará al otro” y “si el otro me descubre, me muestra algo que no quiero ver en mi persona, con lo que aparece ante mis ojos lo que quiero ocultar(me)”. La vergüenza se presenta cuando se detecta que otro lo ha “visto”, ha descubierto cosas que tenía a buen recaudo. Lersch (29), acertadamente, alude a la pérdida de prestigio o descenso de valor que los demás tienen de nosotros en la vergüenza.

Así pues, algunos de los fenómenos que Sartre describe en las relaciones yo-otro, se refieren a las “actitudes paranoides” del neurótico, más que a fenómenos propiamente psicóticos. Esta confusión tiene su origen en la finalidad que persigue en sus textos (hacer una “ontología”) y en su desconocimiento de la clínica psiquiátrica.

8. Ahora bien, todo este “montaje” del neurótico se hace de distinta forma según se trate de una u otra organización:

—En la estructura fóbica, el sujeto, con tal de no ser descubierto en su “ser”, se esconde a la “mirada” del otro. Su actitud defensiva es el ocultamiento, esta sería, siguiendo a Sartre, la “mala fe”. Cuando se muestran ante los demás aparecen esquivos, faltos de tacto, torpes,...

—En la estructura histérica, no se oculta de la mirada del otro, al contrario, se expone a la misma, pero no mostrándose tal cual es sino configurando una imagen (ideal) en la que quiere ser visto/a y, a su vez, desea que esta imagen le sea devuelta para sentirse próximo/a a esa “idealidad”. De ahí que aparezcan como personas carentes de autenticidad y espontaneidad (el “parecer”); esta es su “mala fe”.

¹⁵Este mismo planteamiento nos resuelve el problema de la “proyección perceptiva” de Kretschmer, de la siguiente forma: el contenido de la percepción está fuera pero, al mismo tiempo, es referido a un “yo interno” y, entonces, surge el enunciado interior “yo percibo esto”. De esta forma, las cosas se centran en el propio yo percibiente, conformando la ilusión de que lo percibido y la propia función perceptiva están en el interior. Kretschmer realiza justo el movimiento contrario: “percibo las cosas internamente, dentro de mí, y desde ahí las lanzo al exterior”.

—En la estructura obsesiva, aunque existe aproximación al “otro”, es muy particular, pues se mantiene una distancia de seguridad para que la “mirada” no penetre hondamente. Asimismo, se construye un mundo ritualizado en el que no entre nada nuevo y cada cosa (cada mirada) se halle controlada, estando todo definido de antemano.

9. En la neurosis la relación no está tan corporeizada como en la psicosis, más que relación “intercorpórea” es relación “intersubjetiva” y el cuerpo se convierte en un instrumento de la subjetividad (“cuerpo para-sí”), por tanto se halla simbolizado, lo que puede contemplarse bien en los cuadros histéricos. Además, se transforma, muchas veces, en el vehículo del valor/disvalor personal (“cuerpo para-sí conocido-por-otro”).

Evidentemente, estas dificultades tendrán más predicamento cuando se trata de la “relación amorosa” ya que, entonces, el acercamiento al “otro” es máximo y este podrá conocerle y le contemplará tal cual es (“me verá inferior”, “sin interés”, “no me querrá dar su afecto”,...). Las autodesvalorizaciones diríamos que son proyectadas en el otro y pueden volver en forma de descalificaciones. Este es un pilar fundamental de las dificultades para amar del sujeto neurótico.

En las tablas II y III resumimos las características de las “actitudes paranoides” en neuróticos, utilizando para su análisis la filosofía de Sartre.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Hemos pretendido aplicar aquí los presupuestos sartreanos a la psicopatología y, dentro de ella, al mundo paranoide, pero haciendo la diferenciación estructural neurosis/psicosis, dado que muchas veces en los textos, se observa cómo al definir al paranoico (psicótico) se le atribuyen mecanismos que son, a todas luces, neuróticos. Pasamos a relatar las conclusiones obtenidas:

1. Nuestro autor sitúa a la conciencia en el centro de sus ideas, siguiendo a Husserl. Se trata de algo que puede calcarse al paranoico, en el que nos encontramos con un aumento de la actividad de la conciencia (“hipervigilancia”), pues se encuentra siempre pendiente de cualquier peligro que pudiera acecharle. Se añade, que la conciencia sartreana está dirigida al exterior y es otro detalle que, análogamente, se detecta en estos pacientes, que se hallan irremisiblemente en el exterior. Esto último se apoya en que, en su discurso, jamás encontramos referencias a al mundo interno, que parece no haberse desarrollado. Caso de existir tales referencias, puede preguntársele al paciente de dónde vienen sus afirmaciones y nos encontramos con un no-saber al respecto.

Estos fenómenos que Sartre describe fueron ya estudiados por nosotros con los pacientes ingresa-

TABLA II

<i>Ideas de Sartre</i>	<i>Actitudes paranoides neuróticas</i>
La conciencia como centro	Hipervigilancia en el obsesivo (control, ritualización,...)
La conciencia volcada en el exterior	Aunque puede dirigirse al exterior, su referencia más importante es interna
La imaginación externa	Fundamento de la fantasía, pero esta tiene la forma de relato (verbal).
Las emociones	Existen, pero también hay sentimientos
Soledad	No es tan radical como en el psicótico; se añaden “sentimientos de soledad”, relacionados con no encontrar el “objeto de amor”
Nada	Existen construcciones internas que limitan el vacío, aunque pueden darse “sentimientos de vacío”
Mala fe	Autoengaños procedentes del yo, que trata de hacer coherentes sus actuaciones y eliminar lo que no gusta
Yo	Referencia interna ineludible de cualquier fenómeno psíquico. A menudo se confunde con el otro, pudiéndose hablar con propiedad de “proyecciones”. Sufrir las presiones del ideal, para anular las fallas
La mirada	Aniquilación en cuanto sujeto, debido a la posibilidad de ser descubierto en su, tan a menudo, rechazada intimidad
La libertad	Es posible la ilusión de libertad en las decisiones, pero esta parte del “yo”
Lenguaje	Ubicado en el interior. No sólo es expresivo, sino también constitutivo del sujeto

dos en la Unidad de Agudos y hablamos de “colapso subjetivo” (22,23). Siguiendo estos presupuestos, tendríamos que dudar de la autenticidad de todo aquello que se le atribuye al paranoico, como es el caso de: sentimientos de inferioridad, fallas en la autoestima, deseos y frustraciones amorosas,... Antes al contrario, todos estos fenómenos parecen radicar en la proyección del que describe al paciente, asunto sobre el que ya disertó Jaspers (18). Según lo dicho, el paranoico es un ser que se halla “fuera de sí” e impélido a una especie de éxtasis que le fija y encierra en el afuera.

TABLA III

<i>Estructura neurótica</i>	<i>Directriz sartreana</i>
Fóbica	Actúa escondiéndose de la mirada del otro para no ser descubierto ("mala fe"). Cuando se muestran aparecen faltos de habilidades sociales
Histérica	No se esconde, sino que se muestra ante los demás, pero interponiendo una imagen (ideal) que quiere dar y que se le devuelva. Aparece como carente de autenticidad ("mala fe")
Obsesiva	Se muestra ante el otro, pero mantiene una distancia de seguridad, salvándose con ello de implicarse y verse tal cual es

En los neuróticos existe conciencia pero, a diferencia de lo descrito antes, puede dirigirse al "interior", cosa que puede constatarse en las alusiones que hacen en su discurso. Son los obsesivos los neuróticos en los que se encuentra un primado de la conciencia, aspecto en el que coincidieron Seva, que mostró una "exaltación hipervigil" de la conciencia mediante el uso del EEG, y Rojo (30), que habló de la "hiperluminosidad" de la conciencia, definiéndola como el "núcleo anancástico". Esto hace que paranoicos y obsesivos puedan confundirse a veces, pues ambos están "hipervigiles" y pendientes de peligros pero, mientras en el primero proviene del exterior, en el segundo tiene un origen interno. Algo de esto intuyó Freud en una edad muy temprana del psicoanálisis (1895), cuando asoció paranoia y obsesión.

2. Otro pilar de la filosofía de Sartre es la imaginación, que en el paranoico puede ponerse en contacto con las formaciones delirantes. Cuando analizamos estas en la consulta, nos percatamos de que tienen la forma de un certificado fiel de las cosas que suceden, lo que puede asociarse con la imaginación sartreana en tanto forma de exponer, por parte de la conciencia, hechos inexistentes. Eso hace que el ser del paranoico esté sustentado en el exterior, no existiendo una identidad interna; diríamos que se desenvuelve e identifica con su delirio. Por eso, degradar uno de estos delirios se convierte en una misión (casi) imposible. Las clásicas interpretaciones delirantes se convierten ahora en fieles descripciones de cuanto el paciente detecta, de ahí su consistencia lógica.

En el neurótico, en cambio, nos encontramos con fantasías, pero estas no se hallan conformadas

por simples imágenes, sino que tiene una estructura verbal, lo que significa que su forma es novelada; basta escuchar a estos sujetos para darse cuenta de ello.

Con lo dicho, podemos afirmar que la tan manida "proyección", de la que se habla en todos los textos para articular lo que le sucede al paranoico, no tiene nada que ver con él, y las consecuencias que hemos sacado de la obra de Sartre nos dan la razón. Si no se descubre interioridad, no hay ningún material que proyectar.

3. Las emociones sí aparecen en la paranoia, en forma de ira, hostilidad, miedo, ... y son reacciones físicas a la presencia lo externo, de un "otro" malintencionado, de las que la conciencia tiene noticias. Esto coincide con lo expuesto por Sartre; sin embargo, nada nos dice el autor de los sentimientos, ya que estos últimos tienen una relación directa con la subjetividad, requiriéndose formaciones internas que los posibiliten (24-25) y que no tienen lugar en el psicótico. De ahí la imposibilidad de unión afectiva al otro.

Oxman, con sus estudios lingüísticos, llegó a la conclusión de que los paranoicos mostraban una deshumanización del perfil semántico, evitando manifestaciones de deseos hacia objetos del mundo, utilizando categorías abstractas (e impersonales) frente a preguntas personales. Desde lo que aquí sostenemos, no se trata simplemente de un problema de expresión, sino de organización. Es evidente, que no se puede hablar de algo propio si no existe, a no ser que alguien se lo diga y lo repita como si fuera suyo¹⁶.

4. El mundo sartreano es solitario, lo mismo que el del paranoico, que está solo, pero no se siente solo. Esto se conecta con la ausencia de sentimientos, en general, y con la incapacidad de amar ("anagapia"), en particular, lo que nos lleva a pensar que fuera de su delirio no cuentan con nada. Tal fenómeno puede desvelarse en las entrevistas que se mantienen con el paciente, en la que prontamente se ve que no hay secretos que desvelar y que todo está explicitado en sus afirmaciones delirantes.

En el caso del neurótico, es posible que se sienta solo, aun encontrándose rodeado de muchas personas, pero eso tiene que ver con no encontrar su "objeto de amor" o tener dificultades en la correspondiente aproximación.

La "nada" de la conciencia sartreana es también un hecho en la psicosis y se trata del "vacío" psicótico, que se encuentra por debajo de sus produccio-

¹⁶Este fenómeno lo hemos observado ininidad de veces en los pacientes ingresados en la Unidad de Agudos, que repetían aquello que sus familiares (generalmente la madre) le habían dicho que dijese. Cuando se les pregunta al respecto surge una "nada", que demuestra que no es algo acuñado en el interior, sino tomado prestado desde fuera.

nes delirantes. En cambio, en el neurótico existen construcciones internas (de naturaleza verbal, sobre todo) que posibilitan indagar en su interioridad; lo que no quiere decir que no sientan vacío.

5. Las “relaciones yo-otro” descritas por Sartre son fundamentales para entender la psicosis paranoica. El “yo” que describe este autor, también se halla fuera y lo mismo pasa con nuestros pacientes, en los que el “yo” es radicalmente el “otro”, del que proviene la amenaza. Si eso es cierto, la “proyección” en esta estructura es inexistente y el material delirante siempre fue exterior. Con ello, podemos decir que la identidad del psicótico se conforma con su delirio, con su persecución. Así las cosas, hacer desaparecer el delirio es crear una lisis en su estructura, que le haría dejar de ser lo que es, para no ser nada.

El neurótico, en cambio, hace del “yo” (interno) el centro de todas las referencias y cualquier fenómeno psíquico lo incluye (“yo percibo”, “yo quiero”, “yo tengo”,...). Pero las cosas no son tan sencillas, porque el “yo” se confunde con el “otro”, de ahí que todo lo que aquel no quiera de sí lo “colocará” en los demás, coherentizando su propia organización. Concluyendo, podríamos decir que en el paranoico, por la externalización en la que vive, “el yo es (radicalmente) otro”, mientras que en el neurótico, debido a la internalización y a la egocentralidad de su psiquismo, “el otro es (en parte) yo” (proyección).

La “mirada” toma un papel distinto en la psicosis respecto a la neurosis y este es un lugar en el que Sartre, al no ser psiquiatra, se confunde un poco. En la primera, se asume a una aniquilación física ante la cual el paciente tiene que defenderse y es cuando aparece la conducta hostil. En la neurosis, en cambio, la temática de la “mirada” se halla simbolizada y la aniquilación consiste en el descubrimiento de la intimidad (el “ser”), más allá de la puesta en escena (el “parecer”). Ahí es donde hay que situar el miedo (a ser descubierto) y la “mala fe”, en tanto conducta de esconderse de la forma que sea (a la mirada). La vergüenza tienen que ver con el momento en el que se es descubierto, en que el otro ha visto lo que se ocultaba. Ahora bien, según la estructura neurótica a considerar, así serán manejados estos fenómenos: a) en la fóbica, se esconde a la mirada del otro; b) en la histérica,

se muestra pero no tal como es, sino como cree que debe ser y se aliena en el “parecer”; y c) en la obsesiva, se mantiene una distancia de seguridad para que la mirada no penetre.

6. El cuerpo tiene un valor diferente en la neurosis y en la paranoia. En esta última es el lugar de la aniquilación, de manera que lo expresado en el delirio no son simples fruslerías del paciente, ni un hablar por decir algo, sino que es un fenómeno muy real. Por otro lado, el cuerpo es el eje de las relaciones, que son ahora “intercorpóreas”, más que “intersubjetivas”; en tal sentido, el cuerpo es un ente también ubicado fuera (“cuerpo para-otro”). En cambio, en el neurótico, el cuerpo es propiedad de la subjetividad (“cuerpo para-sí”) y, por tanto, se halla significantizado, lo que indica que es un elemento más de la estructura y punto de (auto)valoración (“cuerpo para-sí conocido-por-otro”).

7. También la posición del lenguaje es diferente en ambos casos. Mientras en la paranoia es específicamente exterior (es el lenguaje al modo sartreano), en la neurosis es interno y constituyente del sujeto (lenguaje al modo estructuralista).

Con lo que aquí hemos trabajado, creemos que la filosofía de Jean-Paul Sartre nos ha servido a nuestras pretensiones iniciales, porque sus ideas se hallan enclavadas en lo externo y la paranoia, como se ha visto, es una función de lo externo. Pero esto no es nada nuevo, basta con leer las creaciones literarias clásicas de Esquilo, Eurípides y Aristófanes y la obra médica de Hipócrates, para descubrir que “paranoia” significa el “arrebato” de un delirio y ser “arrebato” ahí es sinónimo de ser “arrastrado” por lo que sucede en el medio.

Por consiguiente, las ideas de fenómenos psíquicos “externalizados” es algo que hemos derivado de los escritos de Sartre (y de la investigación con pacientes), pero aún existen resistencias en aceptar estos presupuestos que no son, sino, resistencias a acercarse al “vacío” de la psicosis, que da horror; es como un pozo donde no hay nada, nada, ... y que casa muy bien con las palabras que el filósofo francés pronunciará en *Los caminos de la libertad*: “Toda elección está fuera. Fuera. Todo está fuera... Dentro, nada, ni siquiera humo. No hay dentro. No hay nada. Yo: nada”.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sartre JP. El existencialismo es un humanismo. Barcelona: Ed. Edhasa, 1999.
2. Sartre JP. La trascendencia del Ego. Madrid: Ed. Síntesis, 2003.
3. Sartre JP. Bosquejo de una teoría de las emociones. Madrid: Ed. Alianza, 1987.
4. Sartre JP. Lo imaginario. Buenos Aires: Ed. Losada, 1964.

5. Sartre JP. El ser y la nada. Barcelona: Ed. Altaya, 1993.
6. Alonso Fernández F. Psicología existencial, en *Psicología Médica y Social* (5ª ed.). Barcelona: Ed. Salvat, 1989.
7. Alonso Fernández F. Psicosis esquizofrénicas, en *Fundamentos de la Psiquiatría Actual* (4ª ed.). Madrid: Ed. Paz-Montalvo, 1979.
8. Ey H, Bernard P, Brisset C. Tratado de Psiquiatría (8ª ed.). Barcelona: Ed. Toray-Masson, 1978.
9. Arias Muñoz JA. Jean Paul Sartre y la dialéctica de la cosificación. Madrid: Ed. Pedagógicas, 1987.
10. Sartre JP. La náusea. Buenos Aires: Ed. Losada, 1877.
11. Descartes R. Discurso del método. Barcelona: Ed. Orbis, 1983.
12. Descartes R. Meditaciones metafísicas. Las pasiones del alma. Barcelona: Ed. Orbis, 1985.
13. Husserl E. Investigaciones lógicas (2 vols.). Madrid: Ed. Alianza, 1985.
14. Dosse F. Historia del estructuralismo (2 vols.). Madrid: Ed. Akal, 2004.
15. Bleuler E. Demencia precoz. El grupo de las esquizofrenias. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1960.
16. Kraepelin E. La locura (paranoia). En: Álvarez JM, Colina F. Clásicos de la paranoia. Madrid: Ed. Dor, 1997.
17. Kretschmer E. El delirio sensitivo de referencia. Fundación Archivos de Neurobiología. Madrid: Ed. Triacastela, 2000.
18. Jaspers K. Psicopatología general. México: Ed. Fondo de Cultura Económica, 1983.
19. Minkowski E. La esquizofrenia. México: Ed. Paidós, 1989.
20. Bumke O. Nuevo tratado de enfermedades mentales. Barcelona: F. Seix Editor, 1946.
21. Kretschmer E. Psicología médica. Madrid: Ed. Labor, 1954.
22. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte I). *Anales de Psiquiatría* 2002; 18 (6): 275-9.
23. García Arroyo JM. El colapso de la subjetividad en el psicótico (parte II). *Anales de Psiquiatría* 2002; 18 (6): 280-90.
24. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (primera parte). *Anales de Psiquiatría* 2003; 19 (7): 179-82.
25. García Arroyo JM. ¿Existen sentimientos en el paciente esquizofrénico? (segunda parte). *Anales de Psiquiatría* 2003; 19 (7): 183-93.
26. García Arroyo JM. La imposibilidad de las "relaciones de orden" en la psicosis. *Anales de Psiquiatría* 2004; 20 (1): 6-15.
27. Millon T. Trastornos de la personalidad. Más allá del DSM-IV. Barcelona: Ed. Masson, 2000.
28. Lacan J. Escritos. Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
29. Lersch P. La estructura de la personalidad. Barcelona: Ed. Scientia, 1968.
30. Rojo Sierra M. Lecciones de Psiquiatría (Tomo 3). Valencia: Ed. Promolibro, 1983.
31. Freud S. Introducción al narcisismo, en *Obras completas* (Tomo . VI). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1972.
32. Arias Muñoz JA. La radicalidad de la fenomenología husserliana. Madrid: Ed. Fragua, 1982.
33. Audry C. Sartre y la realidad humana. Madrid: Ed. Edaf, 1975.
34. Bobbio N. El existencialismo. México: Ed. FCE, 1998.
35. Cohen-Solal A. Sartre. Barcelona: Ed. Edhasa, 1990.
36. Copleston F. Historia de la filosofía, Tomo 9: De Maine de Biran a Sartre. Barcelona: Ed. Ariel, 2000.
37. Ferrater Mora J. La filosofía actual. Madrid: Ed. Alianza, 1973.
38. García Arroyo JM. Análisis fenomenológico de las formas de amor morboso. Aportación al V Congreso Español de la FESS. Granada, 1994.
39. García-Borrón JC. Historia de la filosofía (Tomo III). Barcelona: Ed. del Serbal, 1998.
40. Gomá F. Sartre, la conciencia de la libertad contingente, en Bermudo JM (coord.). *Los filósofos y sus filosofías* (Vol.3). Barcelona: Ed. Vicens-Vives, 1983.
41. Gorri Goñi A. Jean-Paul Sartre. Un compromiso histórico. Barcelona: Ed. Anthropos, 1986.
42. Grupo Z. Enciclopedia de la filosofía. Barcelona: Ed. Garzanti, 1992.
43. Hyppolite J. La libertad en J.P. Sartre. Buenos Aires: Almagedo, 1992.
44. Jeanson F. De Guide a Sartre: puntos de partida. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1970.
45. Lafarge R. La filosofía de Jean-Paul Sartre. Madrid: Ed. del Toro, 1970.
46. Maristany J. Sartre, el círculo imaginario: ontología irreal de la imagen, Barcelona: Ed. Anthropos, 1987.
47. Millon T, Davis R. Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Barcelona: Ed. Masson, 2001.
48. Nieto Cánovas C. Sartre. Madrid: Ed. del Orto, 1999.
49. Pollmann L. Sartre y Camús. Literatura de la existencia. Madrid: Ed. Gredos, 1973.
50. Quiles I. Sartre y su existencialismo. Buenos Aires: Ed. Espasa-Calpe, 1952.
51. Roubiczek P. El existencialismo. Barcelona: Ed. Labor, 1966.
52. Sartre JP. Las palabras. Madrid: Ed. Alianza, 1995.
53. Sotelo I. Sartre y la razón dialéctica. Madrid: Ed. Tecnos, 1967.
54. Stern A. La filosofía de J. P. Sartre y el psicoanálisis existencialista. Buenos Aires: Ed. Fabril, 1962.
55. Wacquez M. Sartre, el autor y su obra. Barcelona: Ed. Barcanova, 1981.
56. Waldenfels B. De Husserl a Derrida. Introducción a la fenomenología. Barcelona: Ed. Paidós, 1997.